

تاريخ النشر 1 / 03 / 2021

تاريخ المراجعة 16 / 01 / 2021

تاريخ الاستقبال 8 / 01 / 2021

التفاعل بين العدالة الدولية للأفراد و العدالة الدولية للدول

د.غازي فاروق

كلية الحقوق جامعة عنابة

The interaction between the international justice for individuals and international justice for States

Dr GHAZI Farouk

Annaba Badji Mokhtar University

Faculty of Law

ghazifarouk1@gmail.com

ملخص

يعالج هذا المقال دور المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية في مجال الجرائم الدولية. حيث أن اختصاص المحكمتين بنفس القضية وفي نفس الوقت يطرح عدة تساؤلات. تتمحور هذه التساؤلات حول مدى وحدة وتجانس الاجتهادات القضائية الصادرة منهما، و أيضا امكانية استفادة احدى المحكمتين من العمل القضائي للمحكمة الأخرى، و كذلك التعويض الذي يعتبر نقطة مشتركة بين المحكمتين. كما تحدد الدراسة بدقة المحاسن المتوفرة للمحكمة الجنائية الدولية خلافا لمحكمة العدل الدولية، مثل الميزانية و عدد القضاة و نظم مراجعة الأحكام و مشاركة الضحايا في الاجراءات و التعويض المباشر للضحايا و أخيرا الاختصاص الموضوعي. كما ختم المقال بالمحاسن المتاحة لمحكمة العدل الدولية خلافا للمحكمة الجنائية الدولية، مثل التحرر من صلاحيات مجلس الأمن، و امكانية أمر المحكمة بتدابير استعجالية و سرعة الاجراءات.

مصطلحات الدراسة

المحكمة الجنائية الدولية - محكمة العدل الدولية- الجرائم الدولية - الاختصاص المتزامن - مقارنة

Abstract :

This article discusses the role of the ICC and the ICJ in the area of international crimes. The jurisdiction of the two courts over the same case and at the same time raises several issues. These questions revolve around the unity and harmonization of the jurisprudence that they pronounce it, as well as the possibility for one of the two courts to benefit from the judicial work of the other court, as well as the compensation as the common point between the two courts. The study identifies precisely the advantages available to the International Criminal Court unlike the International Court of Justice, such as the budget, the number of judges, systems for reviewing judgments, the participation of victims in proceedings, direct compensation for victims and finally jurisdiction. The article concluded with the advantages available to the International Court of Justice unlike the International Criminal Court, such as the freedom vis-à-vis the Security Council, the possibility of the Court to order urgent measures and the speed of the procedures.

Keywords :

International Criminal Court - International Court of Justice - international crimes – interaction.

Résumé :

Cet article traite le rôle de la CPI et de la CIJ dans le domaine des crimes internationaux. La compétence des deux juridictions sur la même affaire et en même temps soulève plusieurs problématiques. Ces questions tournent autour de l'unité et de l'harmonisation des jurisprudences qu'elles les prononcent, ainsi que de la possibilité pour l'un des deux tribunaux de bénéficier du travail judiciaire de l'autre tribunal, ainsi que la réparation comme le point commun entre les deux tribunaux. L'étude identifie précisément les avantages dont dispose la Cour pénale internationale contrairement à la Cour Internationale de Justice, tels que le budget, le nombre de juges, les systèmes de révision des jugements, la participation des victimes aux procédures, l'indemnisation directe des victimes et enfin la compétence. L'article a conclu avec les avantages dont dispose la Cour Internationale de Justice contrairement à la Cour Pénale Internationale, tels que la liberté vis-à-vis du Conseil de sécurité, la possibilité de la Cour d'ordonner des mesures urgentes et la rapidité des procédures.

Mots clés :

Cour pénale internationale - Cour internationale de justice - crimes internationaux - compétence concurrente – comparaison.

مقدمة

الجرائم الدولية هي انتهاكات جسيمة لفروع محددة من القانون الدولي، وهي كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان و قانون اللجوء إلى الحرب الوارد في ميثاق الأمم المتحدة.

وتثير هذه الانتهاكات صورتين مختلفتين من المسؤولية، الأولى تواجه الدول أمام محكمة العدل الدولية، و الثانية تواجه الأفراد الطبيعية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

و لقد عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرات عديدة أن المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية تساهمان في دعم حالة القانون و العدالة في كل العالم.¹

يطرح البحث اشكالية تتعلق بمدى مساهمة كل محكمة في وقف هذه الانتهاكات، حيث سمحت الظروف أمام القضاء الدولي وجود قضايا أمام محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في نفس الوقت وتعلق بنفس الانتهاكات،² و تكرر الأمر بين محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية،³ مما يدعو إلى التساؤل حول مدى وجود منافسة بين المحكمتين؟ أم أن دورهما يبقى في إطار التكامل من أجل ردع واسع للانتهاكات الجسيمة للفروع القانونية المشار إليها أعلاه؟

وينوه البحث إن التكامل محل تساؤل، ليس التكامل الوارد في نظام روما، فذلك المبدأ يخص علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الوطني للدول. و استخدم البحث كلمة "تكامل" في مفهومها الأدبي فقط.

و يحاول البحث أن يجيب على اشكالية تهم الدول و المنظمات الغير الحكومية و ضحايا الجرائم الدولية، وتتمحور حول أي الطرق القضائية الدولية أفضل لوقف الجرائم الدولية؟ هل هو الطريق الذي يؤدي إلى محكمة العدل الدولية أم المحكمة الجنائية الدولية؟ بالرغم من كلا الطريقتان يؤديان إلى لاهاي.

من أجل الإجابة على الإشكاليات المعلنة، يتناول الموضوع من خلال ثلاث محاور :

أولا تحديات تواجه الاختصاص المتزامن للمحكمتين في مجال الجرائم الدولية

ثانيا المزايا المتاحة للمحكمة الجنائية الدولية خلافا لمحكمة العدل الدولية

ثالثا المزايا المتاحة لمحكمة العدل الدولية خلافا للمحكمة الجنائية الدولية

أولا تحديات تواجه الاختصاص المتزامن للمحكمتين في مجال الجرائم الدولية

عند ممارسة كل من المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية اختصاصهما على نفس القضية فإن ذلك يفرض عدة تحديات، و تتعلق بمدى وحدة و تجانس الاجتهادات القضائية الخاصة بهما، و أيضا إمكانية الاستفادة الغير مباشرة لإحدى المحكمتين من عمل المحكمة الأخرى ، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق تكامل موضوعي بينهما، خصوصا و أن ولاية محكمة العدل الدولية تشمل المحكمة الجنائية الدولية، و علاوة على ذلك هناك تحديات تتعلق بالتعويض و مدى حجية الأحكام أمام المحكمتين.

1. الاجتهادات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية بين الازدواجية و الوحدة

إن اختصاص كل من المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية بالجرائم الدولية يفرض تساؤل عند مساهمة كل منهما في اثناء القانون الدولي، هل ستكون اجتهادات كل واحدة منها منسجمة مع اجتهادات المحكمة الأخرى، و ذلك ضمن سياق أن القضاء الدولي هو مجموعة من الأسس المتكاملة و الغير متناقضة.

لكن الحقيقة خلاف ذلك، حيث ثبت في السوابق القضائية تناقض في الاجتهادات القضائية للمحاكم الدولية، حيث سجل تعارض بين المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و محكمة العدل الدولية حول مدى وحدة و تجانس القضاء الجنائي الدولي و القضاء الدولي. ففي قضية أمام محكمة العدل دولية تتعلق بالأعمال العسكرية وشبه العسكرية بنيكاراغوا طرح معيار ارساء مسؤولية الدولة عن اعمال الكيانات الغير منتمية لها، و اعتبرت المحكمة أن المعيار الواجب اتباعه هو السيطرة الفعلية في بحث المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني،⁴ لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة اتبعت معيارا آخر هو السيطرة الشاملة في بحث مدى مسؤولية يوغسلافيا عن القوات الصربية في البوسنة خلال عامي 1992-1995.⁵ بالرغم من أن دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أشارت إلى المعيار المعتمد من قبل محكمة العدل الدولية لكنها تجاهلته.⁶ و مما زاد في تعقيد المسألة هو أن محكمة العدل الدولية في قضية التدابير التحفظية ضد ميانمار لم

تحسم هذا الخلاف،⁷ بل و ذهبت إلى ذكر معيار السلطة و السيطرة في مسؤولية ميانمار على القوات الغير منتمية لها دون أن تحدد نوع السيطرة هل هي فعلية أم شاملة.⁸

2. إمكانية الاستفادة الغير مباشرة لإحدى المحكمتين من عمل المحكمة الأخرى

أفرز وجود اجراءات أمام المحكمتين تتعلق بنفس القضية امكانية استفادة مثلا المحكمة الجنائية الدولية من العمل القضائي و التقدم الاجرائي المحرز على مستوى محكمة العدل الدولية. ومثال ذلك عندما أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار بتاريخ 23 جانفي 2020 باتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضممان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة.⁹

و مثل هذه التدابير تخدم القضية التي هي محل تحقيق من طرف المحكمة الجنائية الدولية التي تتعلق بالاضطهاد و جرائم أخرى لم تحدد بعد. و لا يشير نظام روما على الاطلاق لأي اجراءات محتملة تتخذ على مستوى محكمة العدل الدولية.

3. التكامل الموضوعي بين المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية

إن الحد المعترف به قانونا في مجال التكامل هو علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الوطني للدول، ومعروف أن التكامل يعني اسبقية القضاء الوطني على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ونادت الباحثة الكندية سارا نيميغان "Sarah Nimigan" إلى ضرورة اعادة النظر في التكامل ليشمل علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الجنائي الدولي الاقليمي مثل المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان.¹⁰

ويريد البحث أن يشير أنه ثبت من الناحية العملية التكامل الموضوعي بين المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية. و يخص هذا النوع من التكامل الجرائم المزعومة. فالمحكمة الجنائية الدولية لم تكن بقدرتها متابعة المسؤولين عن جريمة الابادة المزعومة في ميانمار، لأن ميانمار لم تصادق على نظام روما، و لا يستطيع المدعي مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، و تمكن الادعاء من مباشرة التحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة على إقليم بنغلاديش فقط. لتأتي محكمة العدل الدولية و بعد طلب غامبيا لتحقيق تقدم اجرائي في جريمة لم يكن بوسع المحكمة الجنائية الدولية تقديم أي تحقيق بخصوصها. وبذلك تكون محكمة العدل الدولية قد حققت دعم لجهود المحكمة الجنائية الدولية في وقف الجرائم الدولية. بالرغم من أن المسؤولية المستهدفة من طرف المحكمتين ليست نفسها.

4. ولاية محكمة العدل الدولية تشمل المحكمة الجنائية الدولية

نظرا للطابع العام لولاية محكمة العدل الدولية فإنها تشمل حتى المنازعات التي تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، فقد ورد صراحة في نظام روما أنه يحال إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق النظام الأساسي للمحكمة لم يتم تسويته عن طريق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدايته، و يجوز للجمعية أن تسعى هي ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية النزاع، بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي الخاص بها.¹¹

كما تشمل الولاية الاستشارية لمحكمة العدل الدولية المواضيع التي تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وقد كانت محاولة من الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص نظام روما من حيث مسألة الالتزام بالتعاون في القانون الدولي ومسألة حصانة الرؤساء والمسؤولين السامين في الدولة المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، حيث تم تقديم الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8 جويلية 2018، قصد مناقشته في الدورة 73، لكن الدورة 73 لم تتبن أية قرار بشأن القضية.¹²

5. عدم تأثر الاجراءات أمام احدى المحكمتين بحجة حكم صادر عن المحكمة الأخرى

يريد البحث إن يشير إلى أن ممارسة الاجراءات من طرف المحكمتين على نفس القضية في نفس الوقت لا يعني أن الأحكام التي تصدر عن إحداها تعطل عمل المحكمة الأخرى من باب حجية الشيء المقضي فيه وفقا للمبدأ اللاتيني "RES JUDICATA"، و مرد ذلك إلى الاختلاف في الشخصية القانونية محل مساءلة، حيث تنحصر في الدول أمام محكمة العدل الدولية و الأفراد أمام المحكمة الجنائية الدولية.

و عدم تأثر الإجراءات بإحدى المحاكم بالأحكام الصادرة عن المحكمة الأخرى يجد تبريره في الاختلاف من حيث الإجراءات المتبعة أمام المحكمتين. فالإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية هي اجراءات جنائية تتبع من كل من النظام التنقيبي و النظام الاتهامي، بينما الإجراءات المتبعة أمام محكمة العدل الدولية هي إجراءات غير جنائية تهدف إلى إرساء المسؤولية الدولية على الدول.

6. التعويض جانب المشترك في الاختصاص المتزامن للمحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية

من السهل التمييز بين المسؤولية محل بحث من طرف كلتا المحكمتين، لكن الجانب المشترك في ولاية المحكمتين هو التعويض، لكن هناك فروق جسيمة بين المحكمتين. فالمسؤول عن التعويض أمام محكمة العدل الدولية ليس المجرم بل الدولة التي اقيمت ضدها الاجراءات، بينما المسؤول عن التعويض أمام المحكمة الجنائية الدولية ليست الدولة بل المجرم الذي أدانته المحكمة.

من الأهمية الإشارة إلى وجوب التمييز في طالب التعويض، حيث أن من يتمسك بالتعويض أمام محكمة العدل الدولية ليست الضحية إنما الدولة التي ينتمي إليها وباشرت الإجراءات أمام المحكمة، أما من يتمسك بالتعويض أمام المحكمة الجنائية الدولية فليست الدول إنما الضحية بصفة مباشرة.

وستسمح السنوات القادمة من عمل المحكمتين بالمقارنة بين المعايير المعتمدة أمامهما في مجال تقدير التعويض، و تتمتع المحكمتين بسلطات تقديرية واسعة في مجال تحديد التعويض المناسب عن الجرائم الدولية.

7. عدم وجود علاقة تبعية للأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية

من الأهمية بمكان الإشارة إلى عدم وجود علاقة تبعية للأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، و مفاد ذلك أنه متى صدر حكم من إحدى المحكمتين فلا يكون له أي أثر على الاجراءات أمام المحكمة الأخرى. و تبرير ذلك الاختلاف في الشخصية محل المسائلة، و كذلك الاختلاف في طبيعة الإجراءات المتبعة أمام كل محكمة. و من المنطقي مثلا أن تتوصل محكمة العدل الدولية إلى القضاء بأن إحدى الدول قد تتحمل المسؤولية عن جريمة دولية ما و لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن ترسي المسؤولية الفردية على الأفراد بمناسبة نفس الأفعال بسبب ضعف أدلة الاثبات أو عدم قدرة المحكمة على فتح التحقيق و مباشرة الإجراءات منذ البداية.

لكن في مجال التعويض عن الجرائم الدولية يعتقد البحث أنه بسبب تشابه الطلب بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية فإنه يمكن أن ينتقل أثر الأحكام و الأوامر المتعلقة بالتعويض إلى المحكمة الأخرى. لأنه في حالة عدم الاعتراف بأثره من الممكن أن يتحصل الضحايا على تعويض مزدوج، وهذا الأمر غير منطقي.

فمن تحصل مثلا على تعويض من محكمة العدل الدولية لا يستطيع أن يعيد المطالبة من جديد بالتعويض أمام المحكمة الجنائية الدولية. أو من تحصل على تعويض من المحكمة الجنائية الدولية لا يستطيع تقديم طلب باسم دولته للحصول على تعويض جديد من محكمة العدل الدولية.

ثانيا المزايا المتاحة للمحكمة الجنائية الدولية خلافا لمحكمة العدل الدولية

عند تحديد المزايا المتاحة للمحكمة الجنائية الدولية خلافا لمحكمة العدل الدولية ، لابد من الإشارة إلى الميزانية المقررة للمحكمة الجنائية الدولية و عدد قضاياها، بالإضافة إلى تميزها عن محكمة العدل الدولية من حيث ضمانها حق مراجعة الأحكام والأوامر والقرارات ، و كذلك امكانية مشاركة الضحايا في الإجراءات والتعويض المباشر للضحايا، وأخيرا التحرك التلقائي للمحكمة الجنائية الدولية الذي لا تملكه محكمة العدل الدولية.

1. ميزانية المحكمة الجنائية الدولية أكبر من ميزانية محكمة العدل الدولية

بلغت ميزانية محكمة العدل الدولية عام 2019 مبلغ : 49.139.200 دولار، أي ما يقارب 50 مليون دولار،¹³ وبلغت ميزانية المحكمة الجنائية الدولية لعام 2019 مبلغ : 148,135,100 أورو،¹⁴ مما يعني أن المحكمة الجنائية الدولية تنفق ما مقداره مليار و نصف أورو خلال عشر سنوات. ويعتبر اليابان أول دولة تمويلا للمحكمة متبوعة بألمانيا و فرنسا.¹⁵ و يتضح أن ميزانية المحكمة الجنائية الدولية تزيد عن ثلاث أضعاف ميزانية محكمة العدل الدولية.

2. عدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أكبر من عدد قضاة محكمة العدل الدولية

يبلغ قضاة محكمة العدل الدولية 15 قاضيا، يتم انتخابهم وفق عملية في إطار الأمم المتحدة، حيث يتم التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن،¹⁶ بينما يبلغ قضاة المحكمة الجنائية الدولية 18 قاضيا يتم انتخابهم وفق عملية في إطار جمعية الدول الأطراف في نظام روما.¹⁷

والملاحظ أن أجهزة الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة و مجلس الأمن لا تتدخلان في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية. و بذلك يلاحظ تحرر المحكمة الجنائية الدولية من الأمم المتحدة في عملية انتخاب القضاة.

كما يوجد الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية من حيث عدد المستخدمين، و يعزى ذلك إلى أن ميزانية المحكمة الجنائية الدولية أكبر من ميزانية محكمة العدل الدولية، و كذلك طبيعة الاجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية تقتضي تنقل المحكمة إلى أماكن الجريمة و التكفل بمصاريف الشهود و مصاريف الترجمة الشفوية و التحريرية التي تفرضها المحاكمة العادلة.

3. تميز المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية من حيث مراجعة الأحكام

إن أحكام و أوامر محكمة العدل الدولية نهائية ولا تقبل الطعن لا عن طريق الاستئناف و لا الطعن بالنقض، بينما يمكن الطعن أمام قرارات و أوامر و أحكام المحكمة الجنائية الدولية من خلال الاستئناف و إعادة النظر أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة، و لم يأخذ نظام روما بالطعن بالنقض. واعتماد المراجعة القضائية أمام المحكمة الجنائية يخدم المحاكمة العادلة و حق التقاضي. و جاء ذلك من باب ملائمة نظام روما مع المادة 14 من العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية لعام 1966.

4. تميز المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية من حيث مشاركة الضحايا في الاجراءات

تتفق أنظمة كل من المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية في أنها لم تعط أية دور للضحايا لمباشرة الاجراءات أمامها. و المتاح للضحايا إذا أرادوا مباشرة الاجراءات أمام محكمة العدل الدولية هو أن تؤسس الاجراءات الدولة التي ينتمون إليها. أما أمام المحكمة الجنائية الدولية تستطيع الضحية الاتصال بالمدعي و تقديم افادات له و هو يملك السلطة التقديرية في مباشرة الاجراءات، كما يمكن للضحية طرح مسألة احالة القضية على حكومتها و هي تقرر إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو عدم احالتها.

و من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن نظام روما يظهر تقدم في دور الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية من حيث مشاركتها في الإجراءات، خلافا لما هو الحال أمام محكمة العدل الدولية. و يعود سبب ذلك إلى تاريخ إحداث المحكمتين، فمحكمة العدل الدولية جاءت في وقت أين كانت النظرة للفرد في القانون الدولي على أساس أنه لا يمكن الاعتراف له بأية مكانة إجرائية دولية، أما المحكمة الجنائية الدولية فقد ولدت في وقت أين ثبت للفرد مكانة في محاكم دولية أخرى مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولم يكن بوسع نظام روما لعام 1998 التراجع عن المكاسب المحققة بموجب النظام الأوروبي الإجرائي لحقوق الإنسان.

5. تميز المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية من حيث التعويض المباشر للضحايا

تباشر الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية الدول وليس الضحايا و عليه يقرر التعويض للدول و هي من تحوله للضحايا، بينما تتميز المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية من حيث أنها تستمتع للضحايا مباشرة وتأمر بتعويضهم مباشرة، و تفرد المحكمة الجنائية الدولية عن باقي المحاكم الدولية بالصندوق الاستئماني للضحايا.

6. الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية أوسع من الاختصاص الموضوعي لمحكمة العدل الدولية في مجال الجرائم الدولية

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يشمل أربعة جرائم، جريمة الحرب و جريمة الإبادة و الجريمة ضد الإنسانية و جريمة العدوان، بينما اختصاص محكمة العدل الدولية يمكن أن يشمل جرائم الحرب و جريمة الإبادة و العدوان كانتهاك لميثاق الأمم المتحدة، لكن لا تستطيع محكمة العدل الدولية أن تختص في الوقت الحالي بالجريمة ضد الإنسانية، لأنه لا توجد اتفاقية مستقلة خاصة بالجرائم ضد الإنسانية.

لكن هذا الوضع سيتغير في الوقت القريب، لأنه يوجد مشروع متقدم يتعلق باتفاقية حول جرائم ضد الإنسانية، حيث قررت لجنة القانون الدولي في دورتها 66 عام 2014 ادراج موضوع الجرائم ضد الإنسانية على جدول اعمالها، و احيطت الجمعية العامة علما بهذا المشروع بموجب القرار 118/96 بتاريخ 10 ديسمبر 2014.¹⁸

7. التحريك التلقائي للإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية مفقود أمام محكمة العدل الدولية

الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية مبنية على أساس الطلبات التي يجب أن تقدمها الدول ضد الدول، ولا تتحرك المحكمة من تلقاء نفسها إزاء الجرائم الدولية أو أي منازعة بين الدول. خلافا للمحكمة الجنائية الدولية التي تستطيع من خلال المدعي مباشرة التحقيق و تأسيس الإجراءات من تلقاء نفسه، بشرط أن تتعلق بدولة مصادقة على نظام روما.

علاوة على ذلك فإذا أرادت دولة تأسيس اجراءات ضد دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية فإنها مجبرة على اثبات وجود نزاع قانوني بين الدولة صاحب الطلب و الدولة صاحب الانتهاك المزعوم، و هذا الأمر غير موجود أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن ولايتها لا تتعلق بمنازعات بين دول.

كما أن مجلس الأمن الأممي لا يملك صلاحية إحالة المنازعات إلى محكمة العدل الدولية بينما كفل له نظام روما ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ثالثا المزايا المتاحة لمحكمة العدل الدولية خلافا لمحكمة الجنائية الدولية

من الأهمية بمكان أن يشير البحث إلى المزايا المتاحة لمحكمة العدل الدولية خلافا لمحكمة الجنائية الدولية ، والتي تتمثل في الأقدمية التاريخية و عدم قدرة مجلس الأمن على ارجاء الاجراءات، و كذلك وفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها تجاه المحكمة، بالإضافة إلى تميز محكمة العدل الدولية من حيث حق الدول المتنازعة في تعيين قضاة مؤقتين ، و أيضا من حيث نظام المداولات و سرعة الاجراءات و أخيرا امكانية تدخل المحكمة بصفة استعجالية بناء على طلب الدول.

1. الأقدمية التاريخية لمحكمة العدل الدولية من حيث النشأة التاريخية

تعتبر محكمة العدل الدولية أقدم من المحكمة الجنائية الدولية، فالأولى نشأت مع الأمم المتحدة عام 1945، بينما جاءت المحكمة الجنائية الدولية إلى العالم القانوني عام 1998. و هذه الاقدمية التاريخية سمحت لمحكمة العدل الدولية مناقشة قضايا تتعلق بالجرائم الدولية سواء من خلال ولايتها الاستشارية أو من خلال فصلها لمنازعات محددة بين الدول. و غني عن البيان مناقشة محكمة العدل الدولية مسألة التحفظ على اتفاقية منع الابداء الجماعية بموجب رأيها الاستشاري المشهور، وكذلك قضية انتهاك اتفاقية منع جريمة الابداء بين البوسنة و صربيا،¹⁹ وكذا قضية التسليم بين بلجيكا و السنغال في قضية تسليم أو محاكمة حسين حبري المتهم بجرائم التعذيب.

2. عدم قدرة مجلس الأمن على تأجيل الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية جهاز يتبع منظمة الأمم المتحدة، بينما تتمتع المحكمة الجنائية باستقلالية تامة عن باقي المنظمات الدولية، بل و تعتبر المحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية. لكن من غير المنطقي أن محكمة العدل الدولية بالرغم من أنها جهاز أممي إلا انها لا تعاني من علاقة معيقة لعملها القضائي من طرف باقي أجهزة الأمم المتحدة.

فمجلس الأمن لا يملك صلاحية تعليق الاجراءات القضائية أمامها. خلافا للمحكمة الجنائية الدولية التي تتمتع باستقلال تام عن الأمم المتحدة إلا أن مجلس الأمن يملك سلطة تأجيل الإجراءات أمامها.

3. تميز محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية من حيث وفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها المالية

إن ميزانية محكمة العدل الدولية هي جزء لا يتجزأ من ميزانية الأمم المتحدة،²⁰ و لم يسبق في تاريخ المحكمة أن الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة أخلت بتعهداتها المالية تجاه المحكمة. خلافا لذلك لم تنفذ الأمم المتحدة التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية، حيث أشارت جمعية الدول الأطراف في نظام روما إلى أن الأمم المتحدة لم تقدم مساهماتها الاجبارية الناتجة عن القضايا المحالة للمحكمة من طرف مجلس الأمن. و تقدر التكاليف لغاية ديسمبر 2018 ما مقداره 61 مليون أورو، وتحتاج الأمم المتحدة لتمرير مساعداتها الاجبارية للمحكمة ضرورة المرور على الجمعية العامة.²¹

4. تميز محكمة العدل الدولية من حيث حق الأطراف في تعيين القضاة المؤقتين في القضايا محل نزاع

يحق للدول المتنازعة أمام محكمة العدل الدولية أن تعين قاض مؤقت في القضية محل نزاع. و له كامل الصلاحيات المقررة للقضاة الممارسين المنتخبين، حيث يحق له حضور الجلسات العلنية و المشاركة في المداولات و التصويت على منطوق الحكم أو الأمر. بينما لا يعتمد نظام المحكمة الجنائية الدولية نظام القضاة المؤقتين. فلا يحق للمتهم ولا الضحية التدخل في تعيين أي قضاة مؤقتين.

5. تميز محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية من حيث نظام المداولات

أمام محكمة العدل الدولية تتم المداولات في حضور كل قضاة المحكمة المنتخبين و المؤقتين. بينما أمام المحكمة الجنائية الدولية تتم عملية المداولة بين القضاة الذين تتشكل منهم الدائرة، ثلاثة قضاة بالدائرة التمهيدية و الدائرة الابتدائية وخمسة قضاة بدائرة الاستئناف.

وكان الأجدد على نظام روما تبني نظام آخر للمداولات على الأقل في بعض المسائل، حيث ثبت مثلا أن الدائرة التمهيدية لم ترخص للمدعية بفتح تحقيق، لتأتي دائرة الاستئناف و تأمر بفتح تحقيق، وهو الأمر الذي يتعلق بحالة أفغانستان.²² حيث بررت الدائرة التمهيدية رفضها بأن التحقيق غير خادم لمصالح العدالة. وبلغه

الأرقام احتاج الأمر لـ 5 قضاة لإلغاء قرار أصدره 3 قضاة، و لو شارك قضاة الدائرة الاستئناف منذ البداية في المداولات لكان من الممكن أن تؤول النتيجة للترخيص بفتح تحقيق و ليس رفضه. و هذا الأمر يحتوي على قدر كبير من تفويت فرصة إجراء التحقيق في وقته، بالإضافة إلى أنه هدر للطاقات. و بعبارة أخرى كان على نظام روما أن يميز بعض المسائل و يخصها بنظام المداولات الموسعة، كأن يتم التداول في مسألة الترخيص بفتح تحقيق من طرف كل القضاة التي تشكل منهم المحكمة.

6. تمييز محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية من حيث التدابير الاستعجالية

لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ تدابير استعجالية لحث الدولة المعنية بالجرائم الدولية على وقفها فوراً، خلافاً لذلك يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تأمر الدولة المعنية بالجرائم الدولية اتخاذ تدابير استعجالية لوقف الاعمال التي تشكل جرائم دولية بعد توفر شروط محددة بدقة.

و سبق لمحكمة العدل الدولية أن أمرت بتدابير تحفظية في قضية البوسنة ضد يوغسلافيا السابقة بتاريخ 8 أبريل 1993 و تتعلق بانتهاك اتفاقية منع الابادة الجماعية، و كذلك أمرت المحكمة بتدابير في قضية ميانمار ضد غامبيا بتاريخ 23 جانفي 2020 و تتعلق بانتهاك اتفاقية الابادة من طرف ميانمار ضد الروهينغا.

7. الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية أسرع من الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية

حسب تصريح الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية السيد: "روني أبراهام" فإن المحكمة تأخذ عدة أسابيع لتصدر أمراً يتعلق بتدابير تحفظية و تستغرق عدة أشهر لتصدر رأياً استشارياً و تأخذ 5 سنوات لتصدر حكماً في المنازعات بين الدول.²³

أما الاجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية فإنها تتصف بانها طويلة جدا ، و تستغرق الكثير من الوقت، فمثلا قضية لوبنغا التي تعد أول حكم للمحكمة، استغرقت 8 سنوات، حيث أن حكومة الكونغو أحالت الحالة إلى المحكمة بتاريخ 3 مارس 2004 و صدت حكم العقوبة بتاريخ 14 مارس 2012.²⁴

خاتمة

وختاماً لا يستطيع البحث الحسم في المفاضلة بين المحكمتين من حيث الصفة في مباشرة الاجراءات، بالنسبة لمحكمة العدل الدولية هناك وضعين، الأول عندما يتعلق الأمر بالوظيفة الاستشارية، فإن الصفة تنحصر في أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها. و الوضع الثاني يتعلق بالمنازعات بين الدول، القانون الدولي يميز بين حالتين، في حالة الالتزامات الغير متعلقة بالالتزامات ERGA OMNES يشترط في الدول أن تكون متضررة من الفعل الدولي محل نزاع، أما في حالة الالتزامات المتعلقة بالالتزامات ERGA OMNES فلا يشترط في الدولة التي باشرت الاجراءات أن تكون متضررة .

أما أمام المحكمة الجنائية الدولية فإن الصفة في مباشرة الاجراءات أمامها تظهر من خلال نظم الادعاء التي تنحصر في ثلاث جهات، الأولى مجلس الأمن و الثانية الدولة الطرف و الثالثة مدعي المحكمة. و يشترط في الحالتين الأخيرتين عدا الأولى أن تكون الدولة طرفاً في نظام روما.

بالنسبة للضحايا إذا أرادوا تأسيس الاجراءات أمام محكمة العدل الدولية يجب أن يتم ذلك عن طريق الدول التي ينتمون إليها أو أية دولة أخرى. لأن مباشرة الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية في مجال الجرائم الدولية لا يشترط فيها عنصر الضرر لإثبات الصفة في مباشرة الاجراءات، مما يعني أن الضحية تستطيع الاستعانة بأية دولة. لأن الجرائم الدولية تتعلق بخرق الدولة المعنية للالتزامات ERGA OMNES .

في النهاية يخلص البحث أنه على الضحايا طرق كل الأبواب القانونية من أجل وضع حد للجرائم الدولية واستفاء التعويض، لأن كل محكمة لها خصوصيتها من حيث عملها و من حيث التحديات التي تواجهها. و يأمل البحث أن تتعاون كل الدول مع المحكمتين، لأن اتاحة العدالة للجميع تقتضي تعاون الجميع.

وجدير بالذكر أن مشروع الاتفاقية حول الجرائم ضد الإنسانية سيكون له أثر في امكانية تدخل محكمة العدل الدولية لحث الدول على احترامها و منع الجرائم ضد الإنسانية. وفي الوقت الحالي وحدها المحكمة الجنائية الدولية من يعمل على ردع هذه الجريمة الخطيرة الماسة بكرامة الإنسان.

¹ Assemblée Générale Nations Unies , la CIJ et la CPI contribuent à renforcer l'état de droit et la justice dans le monde, communiqué de presse, Soixante-sixième session 43e et 44e séances plénières, 26 octobre 2011, publié sur : <https://www.un.org/press/fr/2011/AG11163.doc.htm>

² أنظر في ذلك قضية البوسنة ضد صربيا، حيث كانت قضية حول انتهاك اتفاقية منع الإبادة، صدر الحكم فيها سنة 2007، حيث تزامنت مع قضايا عديدة تتعلق بنفس الأحداث و الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.³ في قضية ميانمار أمام المحكمتين :

- على مستوى المحكمة الجنائية الدولية أذنت الدائرة التمهيديّة بفتح تحقيق بخصوص مزاعم ارتكاب جرائم دولية في ميانمار بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
- على مستوى محكمة العدل الدولية، أصدرت المحكمة امرا بتدابير مؤقتة بعد طلب تقدمت به غامبيا ضد ميانمار حول انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948 في ميانمار بتاريخ 23 جانفي 2020. أنظر :

غازي فاروق، دور القضاء الدولي في حماية حقوق الإنسان في آسيا : دراسة حالة ميانمار، مجلة قضايا أسيوية، المركز الديمقراطي العربي، برلين ألمانيا، العدد ، أبريل 2020، منشور على :

https://democraticac.de/?page_id=58068

⁴ CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis), 1986.

⁵ TPIY, Chambre d'appel, Affaire IT-94-1-A, Le Procureur c. Tadić (1999) paragraphe 120 : « Il convient de distinguer entre le cas des individus agissant au nom d'un État sans instructions spécifiques de celui des individus constituant *un groupe organisé et structuré hiérarchiquement*, comme une unité militaire ou, en temps de guerre ou de troubles internes, des bandes d'éléments irréguliers ou de rebelles armés. Un groupe organisé diffère manifestement d'un individu du fait qu'il est doté d'une structure, d'une chaîne de commandement, d'un ensemble de règles ainsi que de symboles extérieurs d'autorité. En principe, les membres du groupe n'agissent pas de manière indépendante mais se conforment aux règles en vigueur dans le groupe et sont soumis à l'autorité du chef. Il suffit donc, pour imputer à l'État les actes d'un groupe, que ce dernier soit, dans son ensemble, sous le contrôle global de l'État ».

⁶ غازي فاروق، دراسة نقدية في عمل المحكمة الجنائية الدولية، مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية، المركز الديمقراطي العربي، برلين ألمانيا، العدد 3 ، مارس 2020، ص 98 ، منشور على :

https://democraticac.de/?page_id=61347

⁷ Cour Internationale de Justice, ordonnance du 23 janvier 2020, application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) demande en indication de mesures conservatoires, para 63, publié sur : <https://www.icj-cij.org/fr/affaire/178>

⁸ حيث ورد في الفقرة 86 من الأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بالتدابير التحفظية في قضية غامبيا ضد ميانمار ما يلي :

" و يجب على جمهورية اتحاد ميانمار أن تضمن أن وحداتها العسكرية ، أو أي وحدة مسلحة غير نظامية قد تخضع لسلطتها أو تستفيد من دعمها أو أي تنظيم أو أي شخص قد يكون تحت أو سلطتها أو سيطرتها أو تأثيرها، ألا يرتكب ، ضد أعضاء مجموعة الروهينجا الموجودة في أراضيها ، أي من الأفعال المحددة في أعلاه ، أو المشاركة بهدف ارتكاب الإبادة الجماعية ، وألا تحرض مباشرة أو القيام علنا بارتكابها ، وألا تنفذ محاولة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو أن تكون من المتواطئين في هذه الجريمة."

⁹ Cour Internationale de Justice, ordonnance du 23 janvier 2020, application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) demande en indication de mesures conservatoires, para 63, publié sur : <https://www.icj-cij.org/fr/affaire/178>

¹⁰ See : [Sarah Nimigan, The Malabo Protocol, the ICC, and the Idea of 'Regional Complementarity'](#) , J Int Criminal Justice, Volume 17, Issue 5, December 2019, Pages 1005–1029, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqz040>

¹¹ Article 119, Statut de Rome.

¹² Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the consequences of legal obligations of States under different sources of international law with respect to

immunities of Heads of State and Government and other senior officials, letter dated 9 July 2018 from the Permanent Representative of Kenya to the United Nations addressed to the Secretary-General : published on : https://digitallibrary.un.org/record/1636896/.../A_73_144-EN.pdf

¹³ Assemblée Générale des Nations Unies, rapport annuel CIJ 2018-2019, 1 aout 2019, p 68, publié sur : <https://www.icj-cij.org/fr/rapports-annuels>

¹⁴ Resolution ICC-ASP/17/Res.4, adopted at the 13th plenary meeting, on 12 December 2018, by consensus, published on : https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/CBF/Pages/default.aspx

¹⁵ voir : <http://tobelieve.mondoblog.org/2017/07/01/la-cpi-a-15-ans-dexistence-mes-15-questions-a-son-porte-parole571/>

¹⁶ <https://www.icj-cij.org/fr/membres>

¹⁷ <https://www.icc-cpi.int/about/judicial-divisions>

¹⁸ United Nations, report of the International Law Commission, Seventy-first session (29 April–7 June and 8 July–9 August 2019). No. 10 (A/74/10), p 10, published on : <https://undocs.org/en/A/74/10>

¹⁹ Voir : arrêt, CIJ, affaire du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie, 26 février 2007.

²⁰ Aux termes de l'article 33 du Statut de la Cour, « les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la manière que l'Assemblée générale décide ».

²¹ Resolution ICC-ASP/17/Res.4, adopted at the 13th plenary meeting, on 12 December 2018, by consensus, published on : https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/CBF/Pages/default.aspx

²² ICC, No. ICC-02/17 OA4, the appeals chamber, situation in the Islamic Republic of Afghanistan, judgment on the appeal against the decision on the authorization of an investigation into the situation in the Islamic republic of Afghanistan, published on : <https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/17-138>

²³ Interview avec le juge Ronny Abraham, présentation générale de la CIJ (film sur la Cour, photographies et vidéos officielles), CIJ, 2016, publié sur : <https://www.icj-cij.org/fr/multimedia/58e761f588fa3f2b5c183717>

²⁴ Fiche d'information sur l'affaire, CPI, situation en République démocratique du Congo Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo ,ICC-01/04-01/06, p 1, publier sur : <https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga>